

**ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: ИСТОРИЯ, СОДЕРЖАНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВА****DIGITAL COMPETENCE: HISTORY, CONTENT, PERSPECTIVE****СЮРДЮКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,***Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.***SYURDYUKOVA EKATERINA VYACHESLAVOVNA,***Derzhavin Tambov State University.*

Статья посвящена рассмотрению содержания понятия «цифровая компетентность». Проанализирована история появления данного термина. Охарактеризованы 5 областей цифровых компетенций, которые включены в модель реализации цифровой компетенции на европейском, национальном и региональном уровнях. Выявлены различия между понятиями «информационная грамотность», «медиа-грамотность» и «цифровая грамотность». Определены объективные причины того, что цифровизация образовательной среды в настоящее время становится реальностью. Отмечается необходимость адаптации современного университетского образования к социальным изменениям, обусловленным процессами цифровизации.

The article is devoted to the consideration of the content of the concept of "digital competence". The history of the appearance of this term is analyzed. 5 areas of digital competencies are characterized, which are included in the model of digital competence implementation at the European, national and regional levels. The differences between the concepts of "information literacy", "media literacy" and "digital literacy" are revealed. The objective reasons for the fact that the digitalization of the educational environment is currently becoming a reality have been identified. The need to adapt modern university education to social changes caused by the processes of digitalization is noted.

Ключевые слова: *цифровизация, компетенция, цифровая компетентность, цифровая грамотность, медиаграмотность, медиаобразование, ИКТ.*

Key words: *digitalization, competence, digital competence, digital literacy, media literacy, media education, ICT.*

Проблема развития цифровых компетенций и цифровой грамотности в XXI веке является одной из самых актуальных в теории и практике современного образования. Актуальность вопроса подтверждается высокой востребованностью на рынке труда специалистов, владеющих цифровыми компетенциями. Далее обратимся немного к истории появления данного термина.

Термин «цифровая компетентность» зародился в эпоху 20 века. Оно связано с широким спектром терминов, таких как «медиакомпетентность», «цифровизация», «цифровое образование», «обучение 4.0» и «Индустрия 4.0». Все это – мыслительное содержание и технические термины немецкоязычной педагогической науки в области медиаобразования. Медиаграмотность – один из самых распространенных терминов в медиаобразовании, а также одно из важнейших достижений в истории средств массовой информации. Цифровая компетентность является результатом истории медиакомпетентности. Термин «медиакомпетентность» в конце Второй мировой войны возник у Дитера Бааке и стал незаменимым для науки. С 1990-

х годов медиаграмотность стала неотъемлемой частью медиаобразования. Основная идея появилась раньше в истории и связана с индустриализацией 19 века. Появление массовой прессы сделало значительный шаг в области коммуникации. Коммуникация человечества постоянно менялась, поэтому Дирк Беккер рассматривает несколько переходов социального типа общения. Наше общение началось с внедрения языка. После, по мнению, Беккера через письменность возникло второе общество – древняя высокая культура. Современное общество сформировалось благодаря печатному станку. Последнее общество с появлением компьютера пережило серьезные потрясения в том, как они взаимодействуют друг с другом, а также в технологиях. В связи с требованиями, возникшими в связи с новыми цифровыми медиа, спрос на цифровую компетентность развился из медиакомпетентности [9].

Цифровая компетентность в настоящее время считается необходимым условием знаний в нашем обществе. Центральное место здесь занимает критическое отношение к средствам массовой информации, которое необходимо для просвещающего и размышляющего общества.

Интерес к теме цифровых компетенций стал заметным в 90-е годы XX столетия, в период бурного развития Интернета и использования операционных систем и программного обеспечения. С начала XXI века количество исследований, посвященных цифровым компетенциям и их формированию, стало стремительно расти.

В настоящее время термин «цифровая» используется вместо таких ранее употреблявшихся терминов, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) или информационная технология, когда речь идет о навыках, связанных с технологиями.

Переходя к определению рассматриваемого понятия, отметим, что впервые понятие «цифровая грамотность» было сформулировано П. Гилстером [11]. Автор описывает цифровую грамотность человека как «способность понимать и использовать информацию в различных форматах из широкого круга источников, предоставляемую с помощью компьютеров». В исследовании подчеркивается, что технические навыки и умение находить информацию в Интернете не имеют смысла без способности критически мыслить и принимать обоснованные решения на основе полученных данных. А. Мартин и др. были близкими к концепции Гилстера и определяли цифровую грамотность с точки зрения использования цифровых ресурсов и принятия конструктивных и спланированных действий в различных жизненных ситуациях. Некоторые авторы также определяют «цифровую грамотность» через описание технологических аспектов деятельности. Например, Н.Д. Берман вкладывает в это понятие «способность людей использовать цифровые инструменты в своих интересах».

С другой стороны, ряд исследователей включает в понятие «цифровая грамотность» широкий спектр навыков, необходимых в цифровую эпоху.

Понятие «цифровая компетентность» ученые определяют более узко, чем «цифровая грамотность», часто имея в виду набор технических компетенций для достижения личных и профессиональных целей [6, с. 201].

Цифровая компетентность – относительно новый термин, который еще не получил четкого определения. Впервые он появился в документах, связанных с политикой, но в отчете OECD 2005 года (the Organisation for Economic Co-operation and Development), он еще не упоминался. Однако, например, в работах Ала-Мутка и др. [8] понятие связывалось с цифровой грамотностью.

Начиная с 2006 г., в Европейском Союзе цифровая компетенция рассматривается как одна из восьми ключевых компетенций для обучения в течение всей жизни. В отчете ОЭСР за 2010 год в одной из политических рекомендаций предлагалось выявлять и поощрять развитие навыков и компетенций 21-го века и указывалось, что большинство из этих компетенций, если не все, либо поддерживаются, либо усиливаются ИКТ [10, с.655].

Изменения в обществе и культуре, основанные на новых технологиях, влияют на ис-

пользуемые термины. Ожидается, что содержание и сфера применения этих терминов будут продолжать меняться.

Цифровая компетентность, по-видимому, является «расплывчатым» понятием: оно не имеет четкого определения, все еще возникает, и его значения варьируются в зависимости от пользователей, придерживающихся разных подходов. Однако существует необходимость использовать эту концепцию в общественном обсуждении и, таким образом, найти общую основу для использования одной и той же концепции разными пользователями.

В 2016 г. опубликовано обновление Европейской системы цифровых компетенций для граждан (DigComp 2.0) [12], где была представлена новая модель реализации цифровой компетенции на европейском, национальном и региональном уровнях, которая включает 5 областей цифровых компетенций:

1. Информационная грамотность (просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента; оценка данных, информации и цифрового контента; управление данными, информацией и цифровым контентом).

2. Общение и сотрудничество (взаимодействие с помощью цифровых технологий; совместное использование цифровых технологий; вовлечение в гражданство через цифровые технологии; сотрудничество с помощью цифровых технологий; сетевой этикет; управление цифровой идентификацией).

3. Создание цифрового контента (разработка цифрового контента; интеграция и переработка цифрового контента; авторские права и лицензии; программирование).

4. Безопасность (защита устройств; защита личных данных и конфиденциальности; защита здоровья и благополучия; защита окружающей среды).

5. Решение проблем (решение технических проблем; определение потребностей и технологических ответов; творческое использование цифровых технологий; выявление пробелов цифровой компетенции) [1, с. 17].

В 2017 г. государства-члены ЕС определили важность в системе европейского образования наличия цифровых компетенций, необходимых для жизни и работы в цифровом обществе с целью расширить использование цифровых методов обучения, вовлечь в образовательный процесс широкий круг потребителей и работодателей. В основу положены:

– более эффективное использование цифровых технологий для преподавания и обучения;

– развитие соответствующих цифровых компетенций и навыков для цифровой трансформации;

– улучшение образования за счет лучшего анализа данных и прогнозирования.

В 2019 г. разработана концепция базовой модели компетенции цифровой экономики и способы их реализации. Цифровые навыки в тесной связи с общими знаниями лежат в основе «Целевой модели компетенций 2025», подготовленной консалтинговой группой The Boston Consulting Group (BCG) на базе анализа подходов к разработке компетенций Lominger, Сбербанк, RosExpert / Korn Ferry, НИУ ВШЭ, WorldSkills Russia и Global Education Futures, а также Working Group on Education (2017) [10, с. 660].

Цифровую компетентность можно в широком смысле определить как уверенное, критическое и творческое использование ИКТ для достижения целей, связанных с работой, возможностью трудоустройства, обучением, досугом, инклюзивностью и/или участием в жизни общества. Цифровая компетентность – это сквозная ключевая компетенция, которая позволяет приобрести другие ключевые компетенции (например, язык, математику, умение учиться, культуру осведомленности). Это связано со многими так называемыми навыками 21 века, которые должны быть приобретены всеми гражданами, чтобы обеспечить их активное участие в жизни общества и экономики [2-4].

В современном мире цифровизация образовательной среды становится реальностью в

силу объективных причин: во-первых, появляются новые тренды и тенденции, ориентирующиеся на мировое цифровое пространство, во-вторых, расширение и интенсификация процессов цифровизации осуществляется вне зависимости от мнений и эмоций педагогического сообщества – в образование цифровые инструменты внедряются, адаптируются достаточно долгое время, зачастую без целенаправленного участия руководителей образовательных структур и их непосредственных участников (педагогов, обучающихся).

Современная университетская и рабочая среда требует цифровых навыков. Поэтому важно, чтобы современное университетское образование адаптировалось к социальным изменениям и «принимало во внимание цифровизацию во всех сферах жизни в своих учебных программах».

Образовательные учреждения обязаны прививать цифровые навыки каждому учащемуся путем пересмотра образовательной практики. Одного лишь неформального обучения недостаточно для обеспечения адекватных цифровых навыков. Образовательная практика так же важна, как и использование технологий в классе для улучшения цифровых навыков [5; 7].

Компьютер и Интернет играют важную роль в изменении предложений дальнейшего обучения. С помощью Интернета можно создавать новые концепции дальнейшего образования. В связи с новыми, изменившимися требованиями дополнительного образования возникает потребность в самостоятельном обучении, при этом внеклассная воспитательная работа характеризуется высокой степенью личной инициативы. Во-первых, возникает вопрос, в какой степени взрослые учащиеся способны удовлетворить необходимые требования для самостоятельного обучения. Это приводит ко второму вопросу: как можно спланировать обучение через Интернет, чтобы преподаватели приобретали медиа-навыки, чтобы иметь возможность использовать их в своих образовательных предложениях.

Итак, процесс цифровизации проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в образование, этот процесс поддерживается и форсируется нашим государством.

Необходимо различать понятия «информационная грамотность», «медиа-грамотность» и «цифровая грамотность», т.к. два первых относятся к более широкому предметному полю и относятся не только к цифровому обществу, но и индустриальному, и постиндустриальному, поэтому их формирование является скорее условием цифровых компетенций. Современная университетская и рабочая среда требует цифровых навыков, которые образовательные учреждения обязаны прививать каждому учащемуся путем пересмотра образовательной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гавронская Ю.Ю. Тренды современного образования: цифровизация, эдьютейнмент и функциональная грамотность // Химия в школе. 2022. № 1. С. 17-21.
2. Зеер Э.Ф. Цифровое поколение в контексте прогнозирования профессионального будущего // Образование и наука. 2021. Т. 23. № 6. С. 153-184.
3. Зенков А.Р. Цифровизация образования: направления, возможности, риски // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2020. № 1. С. 52-55.
4. Кадеева О.Е. Цифровизация современного образования / О.Е. Кадеева, А.А. Донцова // Вопросы педагогики. 2022. № 1. С. 106-108.
5. Лаврикова А.А. Проблемы и перспективы развития цифровых компетенций в системе высшего образования // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2022. Вып. 4. С.98-112.
6. Пеша А.В. Развитие цифровых компетенций и цифровой грамотности в XXI веке: обзор исследований // Образование и саморазвитие. 2022. Т. 17. № 1. С.201-215.
7. Симарова И.С. Цифровые компетенции: понятие, виды, оценка и развитие // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. № 2. С. 935-948.

8. Ala-Mutka K. Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved September 30, 2012. URL: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN (дата обращения 12.02.2024).

9. Baecker D. Studies on the Next Society. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007. ISBN 978-3-5182-9456-7.

10. Liisa Poomäki, Sami Paavola Digital competence – an emergent boundary concept for policy and educational research // Education and Information Technologies. 2016. Vol. 21(3). pp. 655-679.

11. Gilster P. Digital literacy. New York: John Wiley, 1997.

12. Vuorikari R, Punie Y, Carretero Gomez S and Van Den Brande G. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. EUR27948 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2016. JRC101254.

© Сюрдюкова Е.В., 2024.